

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ВВЕДЕНИЯ КРЕМНИЯ С ГЕРМАНИЕМ В СОСТАВ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ НА СТРУКТУРУ СПЛАВА.

Турахужаева Азизахон¹, PhD студентка, Сарвар Турсунбаев¹, PhD, доцент,
Турахужаева Ширинхон², PhD, доцент.

¹Ташкентский государственный технический университет, Узбекистан.

²Politecnico di Torino, Италия.

Алюминий-медные сплавы занимают особое место в машиностроении благодаря своим уникальным литейным свойствам, таким как жидкотекучесть, коррозионная стойкость и другие характеристики [1]. Эти сплавы отличаются от других низкой плотностью, пластическими характеристиками и другими свойствами, а также они хорошо поддаются обработке. Однако существует также необходимость в улучшении микроструктуры сплавов. Структура сплава зависит от многих характеристик, таких как размер зерна, химический состав сплава, шероховатость [2-3], и оказывает влияние на качество материала, его долговечность и предопределяет возможность широкого применения во многих отраслях инженерии [4]. Данная работа была направлена на улучшение микроструктуры сплавов Al-Cu-Mn и анализ этих свойств.

Первый этап данной работы состоял в подготовке четырех различных образцов для анализа. Вес сплава был выбран равным 230 граммам. Для приготовления образцов сплав сначала расплавляли в электрической печи сопротивления (рис. 1) при температуре 750⁰С и добавляли в печь легирующие элементы в соответствующем процентном соотношении. При этом, легирующие элементы были добавлены в виде гранул и тщательно перемешаны до получения однородной массы. Состав кремния не изменился (5%), а содержание германия в сплаве варьировалось от 1% до 3%. Затем, расплав разливали в металлические кокилы и охладили до комнатной температуры. Готовые образцы были очищены и подвергнуты механической обработке.

Рисунок 1. Электрическая печь.

Для анализа микроструктуры была использована сканирующая электронная микроскопия Quattro S и результаты были выявлены на 100, 200, 300, 400, и 500 увеличением (рисунок 2).

Рисунок 2. Микроструктура образцов: Al-Cu-Mn; Al-Cu-Mn + 5% Si

Результаты показывают, что первый образец (рис. 2а) является наиболее однородным из четырех (а, б, в, г), в то время как остальные, из-за добавления оксида германия в сплав, демонстрируют ухудшение однородности своей микроструктуры. Также количество дефектов практически не заметно в первых двух сплавах (рис. 2а и рис. 2б). Структура четвертого образца (рис. 2г), однако, показывает обратное, что указывает на образование значительных дефектов в структуре. Это можно объяснить тем, что оксид германия может образовывать оксиды с другими веществами в сплаве, оксиды которых существенно влияют на свойства сплавов, ухудшая общую картину структуры образца. Интересное изменение в структуре также можно заметить у сплава с добавлением 5% кремния и германий оксида с учетом содержания германия в сплаве 2% (рис. 2в), где происходит процесс изменения формы зерен и их округление. Такое изменение может значительно повлиять на прочностные свойства сплава и его пластичности.

Список литературы:

1. Марукович, Е. И., Стеценко, В. Ю., & Стеценко, А. В. (2023). Механизмы влияния модификаторов на кристаллизацию оловянных и алюминиевых бронз. *Литьё и металлургия*, (2), 17-20.
2. Егорова, Ю. Б., Давыденко, Л. В., Чибисова, Е. В., Челпанов, А. В., & Каратаева, Е. С. (2024). Влияние структуры на механические свойства прутков из титанового сплава ВТ6. *Металловедение и термическая обработка металлов*, (6), 10-17.
3. Захаров, В. В., & Филатов, Ю. А. (2022). Современные тенденции развития алюминиевых сплавов, легированных скандием. *Технология легких сплавов*, (3), 9-18.
4. Тришкина, Л., Черкасова, Т. В., Конева, Н. А., & Козлов, Э. В. (2014). Влияние размера зерен на дислокационную структуру сплавов на основе меди. *Фундаментальные проблемы современного материаловедения*, 11(4-2), 628-632.